

MOTURIDIYLIK TA'LIMOTINING "OLTIN ASRI" NAMOYANDASI

Baxromov Sunnatilla Xamidjon o'g'li
Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi ilmiy xodimi
O'zbekiston, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735645>

Annotatsiya. Ushbu maqolada moturidiylik ta'limotining XII asrdagi yetuk namoyandasi, qomusiy olim Imomzoda Buxoriyning (491/1098-573/1178) hayoti va ilmiy-ma'naviy merosi tahlil qilingan. Tadqiqotda olimning moturidiylik "oltin asri" davridagi intellektual muhiti, uning Abul Muin Nasafiy merosi zaminida shakllanishi va Najmiddin Nasafiy, Sirojiddin O'shiy kabi zamondosh mutakallimlar bilan bog'liqligi o'rganilgan. Maqolada Imomzodaning "U'qudul aqid" asari orqali moturidiy aqidasi nazmda ifodalash an'anasiga qo'shgan hissasi, xususan, bu asarning "Bad'ul amoliy"dan avval yozilgani ilmiy asoslantirilgan. Shuningdek, uning ustozlari (Shamsulaimma Zaranjariy, Roziyuddin Naysaburiy) va shogirdlari (Abdusattor Kardariy, Burhoniddin Zarnujiy) orqali hanafiy-moturidiy ta'limotining uzluksizligini ta'minlashdagi markaziy o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Imomzoda Buxoriy, Moturidiylik ta'limoti, hanafiy mazhabi, "U'qudul aqid", nazmiy aqida, moturidiylik oltin asri, Sirojiddin O'shiy, "Bad'ul amoliy", Shamsulaimma Zaranjariy, Abdusattor Kardariy.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» УЧЕНИЯ МАТУРИДИЗМА

Бахромов Суннатилла Хамиджон угли
Научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра
Имама Матуриди Узбекистан, Ташкент

Аннотация: В данной статье анализируется жизнь и научно-духовное наследие Имамзады аль-Бухари (491/1098-573/1178 гг.), выдающегося представителя и ученого-энциклопедиста учения матуридизма XII века. В исследовании изучается интеллектуальная среда ученого в период «золотого века» матуридизма, его становление на основе наследия Абу аль-Муина ан-Насафи и его связи с современными ему мутакаллимами (теологами), такими как Наджмуддин ан-Насафи и Сираджуддин аль-Уши. В статье научно обосновывается вклад Имамзады в традицию выражения матуридитского вероубеждения в поэтической форме (назм) через его труд «Укуд аль-Акаид», в частности, отмечается, что это произведение было написано раньше, чем «Бад аль-Амали». Кроме того, раскрывается его центральная роль в обеспечении преемственности ханафитско-матуридитского учения через его учителей (Шамс аль-Аимма аз-Заранджари, Радийуддин ан-Найсабури) и учеников (Абд ас-Саттар аль-Кардари, Бурхануддин аз-Зарнуджи).

Ключевые слова: Имамзада аль-Бухари, учение матуридизма (матуридизм), ханафитский мазхаб, «Укуд аль-Акаид», поэтическая акыда (назм акыда), золотой век матуридизма, Сираджуддин аль-Уши, «Бад аль-Амали», Шамс аль-Аимма аз-Заранджари, Абд ас-Саттар аль-Кардари.

A REPRESENTATIVE OF THE “GOLDEN AGE” OF THE MATURIDI DOCTRINE

Bakhromov Sunnatilla Khamidjon ugli

Researcher at the Imam Maturidi International
Scientific-Research Center Uzbekistan, Tashkent

Annotation: This article analyzes the life and scholarly-spiritual heritage of Imamzada al-Bukhari (491/1098-573/1178), an outstanding representative and encyclopedic scholar of the Maturidi doctrine in the 12th century. The research explores the scholar's intellectual environment during the “Golden Age” of Maturidism, his formation on the foundation of Abu al-Mu'in al-Nasafi's legacy, and his connections with contemporary mutakallimun (theologians) such as Najmuddin al-Nasafi and Sirajuddin al-Ushi. The article scientifically substantiates Imamzada's contribution to the tradition of expressing Maturidi creed in poetic form (nazm) through his work “Uqud al-Aqa'id” noting in particular that this work was written before “Bad' al-Amali”. Furthermore, it reveals his central role in ensuring the continuity of the Hanafi-Maturidi doctrine through his teachers (Shams al-A'imma al-Zaranjari, Radiyuddin al-Naysaburi) and students (Abd al-Sattar al-Kardari, Burhanuddin al-Zarnuji).

Keywords: Imamzada al-Bukhari, Maturidi doctrine (Maturidism), Hanafi school, “Uqud al-Aqa'id”, poetic creed (nazm 'aqida), Maturidi Golden Age, Sirajuddin al-Ushi, “Bad' al-Amali”, Shams al-A'imma al-Zaranjari, Abd al-Sattar al-Kardari.

KIRISH

Islom tamadduni tarixida XI–XII asrlar Movarounnahr hududida ilm-fanning gullab-yashnagan davri sifatida alohida ajralib turadi. Imom Moturidiy (vaf. 333/944) tomonidan asos solingan kalom maktabining Abul Muin Nasafiy (vaf. 508/1114) tomonidan tizimlashtirilishi, bu davrni tom ma'noda moturidiylik ta'limotining “oltin asri”ga aylantirdi. Ushbu davrda Najmiddin Nasafiy, Sirojiddin O'shiy, Burhoniddin Marg'inoniy kabi buyuk siymolar yetishib chiqdi.

Biroq, buyuk allomalarning shuhrati ba'zan ular bilan zamondosh bo'lgan, o'sha ilmiy muhitni shakllantirishda muhim o'rin tutgan, ammo bugungi kunda nomlari keng jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan boshqa qomusiy olimlarni soyada qoldirgan. Aynan shunday siymolardan biri – fiqh, kalom, tasavvuf va adabiyot ilmlarini o'zida mujassam etgan, Abul Muin Nasafiy an'alarining muhim davomchisi Imomzoda Buxoriydir.

Ushbu maqolaning maqsadi – tarixiy-biografik (tabaqot), geografik va toponimik manbalarni qiyosiy-tahliliy o'rganish orqali Imomzoda Buxoriyning hayot-faoliyatini, uning XII asr Movarounnahr ilmiy muhitidagi o'rnini va hanafiy-moturidiylik ta'limoti rivojiga qo'shgan hissasini ochib berishdan iborat. Tadqiqot davomida olimning shaxsiyati, uning nisbati atrofidagi ilmiy bahslar, ustoz-shogirdlar silsilasidagi markaziy o'rni hamda uning ilmiy merosi, xususan, “Shir'atul islom” va “U'qudul aqoid” asarlari tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Imomzoda Buxoriyning shaxsi va ilmiy faoliyatini o'rganishda tadqiqotchilar to'qqiz asrdan ortiq davrni qamrab olgan boy va uzluksiz tarixiy-biografik an'anaga tayanadilar. Bu an'ana olimning zamondoshlaridan tortib, zamonaviy qomusiy asarlarga bo'lgan keng qamrovli manbalar zanjirini tashkil etadi. Uning zamondoshi Abdulkarim Sam'oniy (506-562/1113-1167)[1] va undan keyingi avlod vakili Yoqut Hamaviy (574-626/1178-1229)[2] tomonidan boshlab berilgan bu ma'lumotlar, Mamluklar davri hanafiy tabaqotchilari Abdulqodir Qurashiy (696-775/1297-1374)[3] va Ibn Qutlubug'o (802-879/1400-1474)[4]

orqali rivojlantirilgan. Keyinchalik Usmoniylar davri bibliografi Hoji Xalifa (1017-1067/1609-1657)[5] va XIX–XX asr qomusiy olimlari Ismoil Posho Bag‘dodiy[6], Abdulhay Laknaviy[7], Xayriddin Zirikliy[8] va Umar Rizo Kahhola[9] kabi mualliflarning asarlarida bu ma‘lumotlar tizimlashtirilib, yakuniy xulosasini topgan.

Manbalarni umumlashtirish asosida olimning to‘liq ismi Muhammad ibn Abu Bakr Muftiy ibn Ibrohim ekani aniqlanadi. Uning tavallud sanasi borasida tarixiy manbalarda yakdillik mavjud. Yuqorida zikr etilgan deyarli barcha dastlabki va nufuzli muarrixlar uning tavallud sanasini 491/1098 yil deb qayd etganlar. Bu borada hech qanday ixtilofning yo‘qligi ushbu sananing ishonchli ekanini tasdiqlaydi.

Olim o‘z davrida barcha tarixiy asarlarda qayd etilgan “Imomzoda” taxallusi bilan shuhrat qozongan. Bu forscha “imomning o‘g‘li” degan ma‘noni anglatib, uning otasi va bobosi ham din peshvolaridan bo‘lgan ilmi sulolaning davomchisi ekaniga ishora qiladi. Ibn Qutlubug‘o kabi mualliflar uning otasini “Abu Bakr Qumiy”[10] nisbasi bilan keltirgan, bu esa oilaning asli Eronning Qum shahridan Buxoroga ko‘chib kelgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi taxminlarga asos bo‘lgan[11]. Boshqa manbalar esa otasi va bobosini “Muftiy” unvoni bilan zikr qiladi[12], bu ularning o‘z davrida fatvo beruvchi yirik olimlar bo‘lganini anglatadi. Olimning “Abul Mahosin” kunyasi esa faqatgina zamondoshi Sam‘oniyning “at-Tahbir”ida[13] uchraydigan noyob ma‘lumotdir. Abdulqodir Qurashiy uning “Mas‘ud” ismli, “Abul Hamid” kunyasi farzandi bo‘lganini ham qayd etgan[14].

Olim shaxsiyatini aniqlashdagi eng munozarali va ilmiy-tahliliy jihatdan murakkab masala uning bobosiga tegishli nisbadir. Manbalarda bu nisba uch xil: “Sharg‘iy” (Sam‘oniyda), “Jarg‘iy” (Qurashiyda)[15] va “Jug‘iy” (Laknaviy[16] va Zirikliyda)[17] ko‘rinishida kelgan. Ushbu uch shakldan qaysi biri haqiqatga yaqin ekanini aniqlash uchun o‘rta asr tarixiy geografiyasiga oid manbalarni qiyosiy tahlil qilish talab etiladi.

Bu borada eng nufuzli manba Yoqut Hamaviyning “Mo‘jam al-buldon” asaridir[18]. Hamaviy “Sharg” (شَرْغ) atamasi aslida “Jarg” (جَرْغ) so‘zining arablashtirilgan shakli ekani va u Buxoro yaqinidagi qishloq nomi bo‘lganini qayd etib, Imomzodani ham shu qishloqqa nisbat berilgan olimlar qatorida zikr qiladi. Bu fikrni Ibn Hajar Asqaloniy (773-852/1371-1449) ham “Tabsir al-muntabih” asarida tasdiqlab, “Sharg” Buxorodagi qishloq nomi bo‘lib, uning boshidagi “shin” (ش) harfi aslida “jim” (ج) bo‘lgan[19], deb yozadi. Masalaga yakuniy aniqlikni Imomzodaning zamondoshi Abdulkarim Sam‘oniy “al-Ansob” asarida[20] kiritib, “Sharg” qishlog‘i Buxorodan to‘rt farsax (taxminan 22-24 km) uzoqlikda joylashgani va uning mahalliy aholi ishlatgan asl nomi “Charg” (چَرْغ) bo‘lganini keltiradi. Bu tahlilni Buxoro tarixchisi Abu Bakr Narshaxiyning (286-348/899-959) “Buxoro tarixi” asaridagi “Sharg” Buxoro vohasidagi qadimiy qishloqlardan biri ekani haqidagi ma‘lumoti[21] ham tasdiqlaydi.

Demak, Imomzodaning nisbasi Buxoro yaqinidagi “Sharg” (asl talaffuzi “Charg”) qishlog‘iga tegishlidir. “Jug‘iy” shakli esa, katta ehtimol bilan, arabcha “Jarg‘iy” (جَرْغِي) so‘zidagi “ro” (ر) harfini “vov” (و) deb xato o‘qish natijasida yuzaga kelgan imloviy xatolikdir.

Imomzoda Buxoriy o‘z davrining ko‘p qirrali, qomusiy olimi sifatida tanilgan. Manbalar uni bir vaqtning o‘zida imom, faqih (huquqshunos), mutakallim (aqida olimi), shoir va adib bo‘lganini qayd etadi. Uning jamiyatdagi roli faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmagan. Tarixchi Mahmud Kafaviyning (926-990/1520-1582) guvohlik berishicha[22], u “insonlarga va‘z nasihat qilar, tasavvuf ilmidan ta‘lim berar” edi. Umar Rizo Kahhola esa uning amaliy faoliyatining yana bir muhim qirrasini ochib, u “faqih va mutakallim olimlardan bo‘lib,

zamonasida buxorolik insonlarga fatvo berar edi"[23], deb yozadi. Bu maqom uning "Rukniddin"[24], "Ruknulislom"[25] hamda "Sadiduddin"[26] kabi yuksak unvonlarida ham aks etgan.

Imomzoda Buxoriy hanafiy-moturidiylik ta'limoti o'zining "oltin asri"ga kirgan davrda yashab, ijod etgan. Uning ilmiy kamoloti Abul Muin Nasafiy (438-508/1046-1114) kabi ulug' zotlarning merosi zaminida shakllandi. Uning atrofini Ibrohim Saffor Buxoriy (460-534/1068-1139), "al-Aqoid an-Nasafiya" muallifi Najmiddin Umar Nasafiy (461-537/1068-1142), Alouddin Samarqandiy (488-539/1095-1144), Nuriddin Sobuniy (vaf. 580/1185), Sirojiddin O'shiy (vaf. 574/1179) va "al-Hidoya" sohibi Burhoniddin Marg'inoniy (511-593/1135-1197) kabi buyuk zamondoshlar o'rab turgan. Bunday kuchli va raqobatbardosh ilmiy muhit uning XII asrning yetuk olimlaridan biri bo'lib shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Har qanday olimning ilmiy kamoloti uning ustozlari orqali baholanadi. Imomzodaning ta'limot poydevorini Shamsulaimma Zaranjariy (427-512/1036-1119)[27] va Majdulaimma Saraxketiy (vaf. 518/1124)[28] kabi hanafiy fiqhining "ustunlari" tashkil etadi. Zaranjariy o'z davrida "Kichik Abu Hanifa" deb tan olingan[29] va ilmiy silsilasi (sanadi) bevosita Imom Abu Hanifaga yetib borgan[30] buyuk olim hisoblangan. Tarixchi Mahmud Kafaviyning qayd etishicha, Imomzoda Buxoriy aynan mana shu ustozlari orqali hanafiy fiqhining oltin zanjiriga bog'langan[31].

Biroq, uning ilmiy qiyofasi faqat fiqh bilan cheklanmagan. Ustozlari qatorida Markaziy Osiyo tasavvuf tarixining asoschilaridan biri Yusuf Hamadoniy (441-535/1050-1141) ham bo'lgan[32]. Imomzodaning Xo'ja Ahmad Yassaviy (486-561/1093-1166) va Abdulxoliq G'ijduvoni (496-574/1103-1179) bilan bir ustoz qo'lida saboq olgani uni nafaqat fiqh va kalom, balki tasavvuf ilmining ham XII asrdagi eng nufuzli markazida turganidan dalolat beradi. Qolaversa, uning yana bir ustozlari, "oliy sanad" sohibi Roziyuddin Naysaburiy (524-617/1130-1220) bo'lib[33], uning dars xalqasida to'rt yuz nafar faqih ta'lim olgani[34] va hatto Faxriddin Roziy bilan kuchli ilmiy munozaralar olib borgan ma'lum[35]. Bunday munozara sohibidan dars olish Imomzodaning ham o'z davrining eng keskin aqliy bahslariga tayyor, dalil va isbot san'atini puxta egallagan mutafakkir sifatida shakllanganini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, Imomzoda Buxoriyning ustozlari uning har tomonlama, ham huquqshunos, ham mutasavvif, ham munozara sohibi sifatida kamol topishini ta'minlagan.

Olimning merosi uning shogirdlari orqali davom etgan. Uning shogirdlari orasida islom pedagogikasi tarixida chuqur iz qoldirgan Burhoniddin Zarnujiy (vaf. tahm. 610/1214) alohida ajralib turadi. "Ta'lim ul-mutaallim" asari[36] bilan mashhur bo'lgan Zarnujiyning ham Burhoniddin Marg'inoniy[37], ham Imomzoda Buxoriydan[38] ta'lim olgani, Imomzodaning ta'lim va tadaris (pedagogika) sohasida ham o'z an'anasiga ega bo'lganini ko'rsatadi.

Imomzodaning yana bir mashhur shogirdi, "Shamsulaimma" laqabi bilan tanilgan, Abdusattor Kardariy (559-642/1164-1245) hisoblanadi[39]. Kardariy Samarqandda Burhoniddin Marg'inoniydan, Buxoroda esa Imomzoda Buxoriydan dars olgani manbalarda qayd etilgan[40]. Bu Imomzoda Buxoriyning ilmiy nufuzi o'z davrida Marg'inoniy kabi buyuk faqihlar bilan bir qatorda turganini ko'rsatadi. Eng muhimi, Kardariy orqali Imomzodaning ilmiy ta'siri keyingi avlodning eng buyuk nomoyandalari bo'lmish Hofiziddin Kabir Buxoriy (615-693/1218-1294) va Abul Barokat Nasafiy (vaf. 710/1311) kabi shogirdlariga o'tgan.

Uning shogirdlari orasida yana bir "Ikkinchi Abu Hanifa" degan yuksak unvonga sazovor bo'lgan Jamoliddin Mahbubiy (546-630/1151-1233) ham bo'lgan[41]. Nasabi mashhur sahoba

Uboda ibn Somitga borib taqaladigan[42] bu olimning ilmiy silsilasi tahlil qilinganda, noyob bir holat aniqlanadi. Imom Zahabiyning “Siyar” asariga ko‘ra[43], Mahbubiyning sanadi ustoz Umodiddin Zaranjariy orqali (u esa otasi Shamsulaimma Zaranjariy orqali) Imom Abu Hanifaga bog‘lanadi. Imomzoda Buxoriyning ham o‘z ustoz Shamsulaimma Zaranjariy orqali Abu Hanifaga yetib boradigan mustaqil silsilasi borligini hisobga olsak, Jamoliddin Mahbubiy bir vaqtning o‘zida ikki buyuk ustoz – Shamsulaimma Zaranjariy (o‘g‘li orqali) va Imomzoda Buxoriy orqali Abu Hanifaga borib taqaladigan qo‘sh sanadga (ikkita alohida ilmiy silsilaga) ega bo‘lgan. Bu Imomzoda Buxoriyning hanafiy fiqhi ta‘limotini uzatishdagi markaziy roldan dalolat beradi.

Imomzoda Buxoriyning vafot sanasi haqida, uning tavalludidan farqli o‘laroq, dastlabki manbalar ma‘lumot bermaydi. Bu haqdagi qaydlar faqatgina keyingi davrda yaratilgan ikkita biografik asarda – Abdulhay Laknaviyning “al-Favoid al-bahiya”[44] hamda Ismoil Posho Bag‘dodiyning “Hadiyat al-orifin”[45] kitoblarida uchraydi. Ushbu ikki manbaga ko‘ra, Imomzoda Buxoriy 573/1178 yili vafot etgan.

Imomzoda Buxoriyning ilmiy merosi asosan aqida, fiqh va axloq sohalariga oid ikki muhim asar orqali bizgacha yetib kelgan. Bu asarlar, “Shir‘atul islom” va “U‘qudul aqoid”, o‘z davri uchun o‘ziga xos uslubda yozilgan. “Shir‘atul islom” hanafiy fiqhi va islomiy odob-axloq qoidalarini jamlagan muhim nasriy qo‘llanma sifatida shuhrat qozongan. “U‘qudul aqoid” esa Movarounnahr moturidiylik maktabining eng qadimgi nazmiy aqida matnlaridan biri sifatida alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

“Shir‘atul islom” Imomzoda Buxoriyning eng mashhur asari bo‘lib, u haqda deyarli barcha biografik manbalarda zikr etiladi. Manbalarda asarning to‘liq nomi “Shir‘atul islom ila dor as-salom” shaklida ham keladi.

Asarning boshqa fiqhiy kitoblardan asosiy farqi uning uslubi va mazmunidadir. Unda farz, vojib va harom kabi nazariy-huquqiy hukmlarga emas, balki insonning kundalik hayotidagi amaliy axloqqa asosiy urg‘u beriladi. Asar musulmon kishining “aqida, amal va axloq”dagi yo‘lini umumlashtirgan. Tadqiqotchilarning fikricha, asar asosan “iymon ahli farzandlarini tarbiyalash” (تَهْدِيْبُ اَطْفَالِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ) maqsadida yozilgan. Muallifning o‘zi ham uni “iymon ahli farzandlariga birinchi bo‘lib o‘rgatiladigan” (اُولَى مَا يُلَقَّنُ بِهِ اَطْفَالِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ) asar deb ta‘riflagan[46].

61 bobdan iborat ushbu amaliy qo‘llanma inson hayotining deyarli barcha jabhalarini, jumladan, tahorat va ibodat, oziq-ovqat, libos va maskan qoidalari, shuningdek, ijtimoiy va marosim odoblari, oilaviy hayot (er-xotin va farzandlar huquqlari), qo‘shnichilik haqlari va hatto hayvonlarga bo‘lgan munosabatgacha bo‘lgan keng qamrovli mavzularni batafsil yoritadi.

Imomzoda Buxoriyning ikkinchi muhim asari – “U‘qudul aqoid” bo‘lib, uning mavjudligi haqida Xo‘ja Muhammad Porso (746-822/1346-1419)[3], Hoji Xalifa[47], Ismoil Posho Bag‘dodiy[48] va Umar Rizo Kahhola[6] kabi bir qator mo‘tabar manbalarda ma‘lumotlar qayd etilgan. Manbalarda asar nomi turli ko‘rinishlarda, jumladan, “U‘qudul aqoid” (Xo‘ja Porso, Hoji Xalifa), “U‘qudul aqoid fi fununil favoid” (Bag‘dodiy, Kahhola) va hatto “Javohir U‘qudul aqoid” (Bag‘dodiy) shakllarida keladi[49].

Imomzoda Buxoriyning kalom ilmiga oid ushbu asari 770 misradan iborat masnaviy uslubida yozilgan[50]. U hanafiy-moturidiylik maktabi doirasida yaratilgan eng qadimgi va eng hajmdor nazmiy aqida matnlaridan biri hisoblanadi. Asarning tarixiy ahamiyati shundaki, u Movarounnahrda keng shuhrat qozongan Sirojiddin O‘shiyning “Bad‘ul amoliy” manzumasidan (569/1174) taxminan to‘qqiz yil avval, ya‘ni 560/1165 yili Buxoroda yozib tugatilgan[51]. Bu

sana asarning so'nggi baytida aniq ko'rsatilgan va bu ma'lumotni Hoji Xalifa ham "Kashf az-zunun"da tasdiqlagan[52]. Bu dalillar "Bad'ul amoliy" aqida sohasidagi birinchi nazmiy asardir", degan keng tarqalgan qarashni rad etadi va Imomzodaning asari ushbu janrning undan-da qadimiyroq namunasi ekanini isbotlaydi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, garchi Imomzoda Buxoriyning asari O'shiyning asaridan avval yozilgan bo'lsa-da, u hanafiy-moturidiy an'anasidagi birinchi nazmiy aqida matni emas. Chunki undan avvalroq faoliyat yuritgan yana bir moturidiylik olimi Ahmad ibn Abul Muayyad Mahmudiy Nasafiy (vaf. 519/1125) ushbu janrda "Manzumaturoiyya" nomli qisqaroq asar ta'lif qilgan. Bu ma'lumot Imomzodaning asari yakka hodisa emas, balki Movarounnahrda qadimiy aqidani nazmda ifodalash an'anasining muhim bir qismi bo'lganini ko'rsatadi.

Asarning yana bir muhim jihati uning bag'ishlovidir. U o'sha davrning eng nufuzli diniy va davlat arboblardan biri, Buxoroning mashhur Burhon oilasi vakili, Sadr Burhoniddin Mahmud ibn Ahmad Buxoriyga (551-616/1156-1219) bag'ishlangan. Imomzoda asarda uni "Asrimiz sadri" va "Dinga Burhonidir ul" deya ulug'laydi[53]. Asarning bunday yuksak martabali olimga bag'ishlanishi, muallif Imomzodaning ham o'z davrida katta ijtimoiy-siyosiy obro'ga ega bo'lganidan dalolat beradi.

"U'qudul aqoid" asarining tarixiy taqdiri Imomzodaning mashhurroq "Shir'atul islom" asaridan keskin farq qiladi. "Shir'atul islom"ning yuzlab qo'lyozma nusxalari mavjud bo'lsa, "U'qudul aqoid"ning bizgacha atigi yettita nusxasi yetib kelgan. E'tiborli jihati shundaki, bu nusxalarning barchasi 850/1446 yildan avval ko'chirilgan. Bu holat asarning dastlabki asrlarda mashhur bo'lgani, lekin keyinchalik, ayniqsa Usmoniylar davrida "Shir'atul islom" soyasida qolib, kamroq e'tibor qaratilganini ko'rsatadi. Hatto, Kastamonudagi 659/1261 yilgi nusxa muqovasiga asarning ahamiyatini oshirish maqsadida "bu kitob - "Shir'atul islom" muallifining kitobidir"[54] deb alohida yozib qo'yilgan.

Shunga qaramay, asarning dastlabki davrdagi ahamiyati yuqori bo'lgan. Uning yozilganidan qariyb bir asr o'tib, 659/1261 yili Eronning Valashkard hududida asli buxorolik (Surmariy) kotib Alouddin Axlotiy tomonidan nusxa ko'chirilishi[55] Imomzoda ta'limotining naqadar keng hududlarga yoyilganini ko'rsatadi. Asarning ustoz-shogird an'anasi asosida keyingi avlodlarga yetkazilganini Xo'ja Muhammad Porsoning ilmiy silsilasi (sanadi) ham tasdiqlaydi. Mahmud Kafaviyning "Kataib a'lam al-axyar" asarida Xo'ja Porsoning Imomzodaga Mahbubiylar sulolasi vakillari (Sodrushsharia Avval, Soniy va Tojushsharia) orqali bog'lanishi aniq ko'rsatilgan[56].

Biroq, asar o'z vatanidan uzoqlashgani sari uning muallifligi borasida jiddiy chalkashliklar yuzaga kelgan. Masalan, Halablik olim Ahmad ibn Mahmud 823/1420 yili asarga sharh yozar ekan, uni xatolik bilan shofe'iy olimi Abulhasan Haroviyga (vaf. 611/1215) nisbat beradi. Bu holat o'rta asrlarda kitoblarning tarqalish jarayonida mualliflik haqidagi ma'lumotlar qanchalik o'zgarishi mumkinligining yorqin namunasiidir.

Asarning asosiy xususiyatlaridan biri uning munozaraviy (polemik) yo'nalishidir. Muallif har bir masaladagi ixtilofli toifalarga ishora qilish uchun "raddan a'la" ("falon oqimga raddiya sifatida") iborasini ishlatadi. Garchi Imomzoda "moturidiylik" atamasini to'g'ridan-to'g'ri ishlatmasa-da, uning bu maktabga sodiqligi yaqqol namoyon bo'ladi. Jumladan, "Ism va musammo" bahsida u aynan moturidiylik yo'nalishini "haqli (odil) mazhab" deya sifatlaydi. Asarning katta qismi sufistoyilar (sofistlar), faylasuflar, dahriylar va ibohiylar kabi g'ayriislomiy guruhlariga raddiyalar berishga bag'ishlangan.

XULOSA

Imomzoda Buxoriy hayoti va merosi tahlili shuni ko'rsatadiki, u Abul Muin Nasafiydan keyingi davr moturidiylik "oltin asri"ning yetuk namoyandasi va o'z davrining turli ilmiy an'analarini (fiqh, tasavvuf va kalom) muvaffaqiyatli mujassam etgan qomusiy shaxsdir. Uning ilmiy merosi ikki xil uslub va maqsadda namoyon bo'lgan. Birinchisi, keng ommaga mo'ljallangan nasriy "Shir'atul islom" asari bo'lib, u Imomzodaning "murabbiy" va "voiz" sifatidagi rolini aks ettiradi va amaliy axloq qoidalariga bag'ishlangan.

Ikkinchisi, "U'qudul aqoid" – uning "mutakallim" sifatidagi o'rnini belgilaydi. Bu nazmiy asar "Bad'ul amoliy"dan (569/1174) avvalroq, ya'ni 560/1165 yili yozilgani bilan alohida tarixiy ahamiyatga ega. "Shir'atul islom"dan farqli o'laroq, bu asar yuqori ilmiy doiralarga (Burhon oilasi sadriga) bag'ishlangan va moturidiylik ta'limotini munozaraviy uslubda himoya qilishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, Imomzoda Buxoriy bir vaqtning o'zida ham keng ommaga amaliy axloqdan dars bergan murabbiy, ham ilmiy elita uchun moturidiylik aqidasi nazmda himoya qilgan mutakallim sifatida XII asrning ko'p qirrali va markaziy siymolaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Uning merosining taqdiri ham ikki xil bo'ldi: axloqiy asari ("Shir'atul islom") asrlar osha mashhur bo'ldi, aqidaviy-nazmiy asari ("U'qudul aqoid") esa, dastlabki shuhratiga qaramay, keyinchalik kamroq o'rganildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abu Bakr Narshaxiy. Buxoro tarixi // A. Rasulov tahqiqi. – Toshkent: Anorbook, 2022.
2. Abdulkarim Sam'oni. Al-Ansob // Abu Bakr Muhammad Hoshimiy tahqiqi. – Haydarobod: Majlis dairo al-ma'orif al-Usmoniya, 1962.
3. Abdulkarim Sam'oni. At-Tahbir fi al-mo'jam al-kabir // Munira Noji Salim tahqiqi. – Bag'dod: Riasa devon al-avqof, 1975.
4. Yoqut Hamaviy. Mo'jam al-buldon // Muhaqqiqi noma'lum. – Bayrut: Dor sodir, 1977.
5. Zakariyo ibn Muhammad ibn Mahmud Qazviniy. Asar al-bilad va axbar al-i'bad // Muhaqqiqi noma'lum. – Bayrut: Dor Sodir, yili noma'lum.
6. Shamsuddin Zahabiy. Siyar a'lam an-nubalo // Shu'ayb Arnaut tahqiqi. – Bayrut: Muassasa ar-risala, 1985.
7. Shamsuddin Zahabiy. Tarix al-islam // Umar Abdussalom Tadmiri tahqiqi. – Bayrut: Dor al-kitab al-arobiy, 1993.
8. Salohiddin Sofdiy. al-Vofiy bi al-vafayat // Ahmad Arnaut tahqiqi. – Bayrut: Dor ihyo at-turos al-arobiy, 2000.
9. Abdulqodir Qurashiy. Al-Javohir al-muziya fi tarojim al-hanafiya // Abdulfattoh Muhammad Huluv tahqiqi. – Qohira: Dor hijr, 1993.
10. Xo'ja Muhammad Porso. Fasl al-xitob. Nofiz Posho qo'lyozmasi, R: 431.
11. Ibn Hajar Asqaloniy. Tabsir al-muntabih bi-tahrir al-mushtabih // Muhammad Ali Najjor tahqiqi. – Bayrut: al-Maktaba al-ilmiya, yili noma'lum.
12. Qosim ibn Qutlubug'o. Toj at-tarojim // Muhammad Xoyr Ramazon Yusuf tahqiqi. – Bayrut: Dor al-qalam, 1992.
13. Mahmud ibn Sulaymon Kafaviy. Kataib a'lam al-axyar min fuqohai mazhab an-No'mon al-muxtor // Sofva Ko'sa tahqiqi. – Istanbul: Maktabat al-irshod, 2017.

14. Taqiyuddin Abdulqodir Tamimiy. at-Tobaqot as-saniya fi tarojim al-hanafiya // Abdulfattoh Muhammad Huluv tahqiqi. – Qohira: Dor hijr, 1989.
15. Hoji Xalifa. Kashf az-zunun a'n asma al-kutub va al-funun // Akmaliddin Ehson O'g'li tahqiqi. – Bayrut: Dor ihyo at-turos al-arobiy, yil.
16. Hoji Xalifa. Sullam al-vusul ila tobaqot al-fuhul // Muhammad Abdulqodir Arnaut tahqiqi. – Istanbul: Yildiz nashriyoti, 2010.
17. Ismoil Posho Bag'dodiy. Hadiyat al-orifin. – Tehron: Maktaba al-islomiya, 1967.
18. Abdulhay Laknaviy. al-Favoid al-bahiya fi tarojim al-hanafiya // Muhammad Badruddin Abu Farros Na'soniy tahqiqi. – Qohira: Dor al-kitab al-islamiy, 1906.
19. Xayriddin Zirikliy. Al-A'lam. – Bayrut: Dor al-ilm lil-malayin, 2002.
20. Umar Rizo Kahhola. Mo'jam al-muallifin. – Bayrut: Maktaba al-musanno, yili noma'lum.
21. Ahmad Fuad Ahvoniy. at-Tarbiya fi al-islam av at-ta'lim ro'y al-Qobisiy. – Qohira: nashriyot, 1955.
22. Imomzoda Buxoriy. U'qud al-aqoid fi funun al-favoid. Kastamonu qo'lyozmasi, R: 2327.
23. Imomzoda Muhammad ibn Abu Bakr Buxoriy. U'qud al-aqoid fi funun al-favoid // Muhammad Usmon Dug'on tahqiqi. – Amman: Dor al-fath, 2018.
24. Karl Brukelman. Tarix al-adib al-arobiy // Abduhalim Najjor tahqiqi. – Qohira: Dor al-ma'orif, yili noma'lum.